

Ideologie ten gunste van de Russisch-orthodoxe kerk in de Russische film 'De priester'

Ideology in favour of Russian Orthodox Church in Russian film *The Priest*

Catharijne van der Berg¹

Catharijne van der Berg,
MA (Journalism
and Mass Communication),
film critic,
The Netherlands

Катарине ванъ деръ Бергъ,
магистръ искусствъ (журналистика и массовая
коммуникации),
кинокритикъ,
(Нидерланды)

Article No: 010511808

For citation (Chicago style) / Для цитирования (стиль «Чикаго»):

In Dutch:

Van der Berg, Catharijne. 2019. "Ideologie ten gunste van de Russisch-orthodoxe kerk in de Russische film 'De priester'." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010511808.

In English:

Van der Berg, Catharijne. 2019. "Ideology in favour of Russian Orthodox Church in Russian film *The Priest*." *The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions* 2, 010511808.

Versions in different languages available online: Dutch, Russian.

Permanent URL links to the article:

HANDLE: 20.500.12656/thebeacon.2.010511808

<http://thebeacon.ru/pdf/Vol.%202.%20Issue%201.%20010511808%20NLD.pdf>

¹ Please send the correspondence to e-mail: cathie.vdberg@gmail.com.

Received in the original form: 4 December 2018
Review cycles: 2
1st review cycle ready: 3 March 2019
Review outcome: 3 of 3 positive
Decision: To publish with considerable revisions
2nd review cycle ready: 31 May 2019
Accepted: 31 May 2019
Published online: 2 June 2019

ABSTRACT

Catharijne van der Berg. *Ideology in favour of Russian Orthodox Church in Russian film The Priest.* Modern Russian film director Vladimir Khotinenko created complex ideological parable in his movie "Pop" ("The Priest", 2009). He re-thought history of Pskov Orthodox mission during World War II in a highly ideological way. He introduced an imagined character, Russian Orthodox priest Father Alexander Ionin whose prototype is Father Alexiy Ionov, a real member of Pskov Orthodox mission. Despite the similarity of their names, there is no real likeness between the historical man and protagonist of the movie. Vladimir Khotinenko re-wrote the life story of the clergyman so that it could fit the two major ideological narratives of the movie: the story about pro-Soviet patriotism of Russian Orthodox Church clergy during WWII and the story about ancient Russian sanctity based on the archetype of *Holy Rus*.

Key words: Vladimir Khotinenko, "Pop" film, ideology in cinema, archetype, Holy Rus, Russian Orthodox Church, World War II, Great Patriotic war, Pskov Orthodox mission, Father Alexiy Ionov

SAMENVATTING

Catharijne van der Berg. *Ideologie ten gunste van de Russisch-orthodoxe kerk in de Russische film 'De priester'.* De moderne Russische filmregisseur Vladimir Khotinenko creëerde complexe ideologische parabellen in zijn film 'Pop' ('De priester', 2009). Hij heeft de geschiedenis van de Pskov-orthodoxe missie tijdens de Tweede Wereldoorlog op een zeer ideologische manier heroverwogen. Hij introduceerde een ingebeeld personage, de Russisch-orthodoxe priester pater Alexander Ionin, wiens prototype pater Alexiy Ionov is, een echt lid van de orthodoxe missie van Pskov. Ondanks de gelijkheid tussen hun namen, is er geen echte gelijkheid tussen de historische man en de hoofdrolspeler in de film. Vladimir Khotinenko "herschreef" het levensverhaal van de predikant zodat het zou passen in de twee belangrijkste ideologische verhalen: het verhaal over pro-Sovjetpatriottisme van geestelijken van de Russisch-orthodoxe kerk tijdens de Tweede Wereldoorlog en het verhaal over oude Russische heiligheid op basis van het archetype van "Heilige Rus".

Sleutelwoorden: Vladimir Khotinenko, 'De priester' film, ideologie in de bioscoop, archetype, Heilige Rus, Russisch-orthodoxe kerk, Tweede Wereldoorlog, Grote Patriottische oorlog, Pskov-orthodoxe missie, pater Alexiy Ionov

РЕЗЮМЕ

Катерине вань дерь Бергь. Идеология в поддержку Русской Православной Церкви в российском фильме «Попь». Современный российский кинорежиссер Владимир Хотиненко создал сложную идеологическую притчу в своем фильме «Попь» (2009). Режиссер в крайне идеологическом ключе переосмыслил историю Псковской православной миссии во время Второй мировой войны. Он ввел в идеологический рассказ вымышленного персонажа, русского православного священника отца Александра Юнина, прототипом которого является реальный отец Алексий Юнов, один из членов Псковской православной миссии. Несмотря на сходство имени, между историческим священником и главным героем фильма нет никакого реального сходства. Владимир Хотиненко «переписал» историю жизни священнослужителя таким образом, чтобы она соответствовала его двум основным идеологическим нарративам в фильме: рассказу о просовѣтском патриотизме духовенства Русской Православной Церкви во время Второй мировой войны и рассказу о древнерусской святости, основанному на архетипе «Святой Руси».

Ключевые слова: Владимир Хотиненко, фильм «Попь», идеология в кинематографе, архетип, Святая Русь, Русская Православная Церковь, Вторая мировая война, Великая Отечественная война, Псковская Православная миссия, священник Алексий Юнов

IDEOLOGISCHE CHRISTELIJKE CINEMA

ER IS EEN SPECIAAL SOORT BIOSCOOP. Dit is een religieuze bioscoop. Meestal zijn films die in het kader van dit genre zijn uitgebracht niet ideologisch neutraal. Films zoals “Passion of the Christ”, “The Last Temptation of Christ”, “Apostle Peter”, “Apostle Paul”, “Night with the King”, “Da Vinci Code” zenden deze of die ideologische boodschap uit (John 2017, 28). Hier kunnen we de pro-religieuze en anti-religieuze ideologie ontmoeten (Joret 2019, 5; Kappelhoff 2015, 8, 21; Keller, Paul 2012, 203).

De doelen van de regisseurs kunnen het tegenovergestelde zijn: van proberen een christen, een jood, een moslim uit de kijker te maken, tot proberen de 'valsheid' van het evangelieverhaal te 'rechtvaardigen'.

Ik bestudeerde de speelfilm van de Russische regisseur Vladimir Khotinenko (tek. 1) “Pop”² (“De priester”) (2009) om zijn ideologische apparaat te bestuderen. Deze film is niet toevallig gekozen. Het is een briljant voorbeeld van het tegelijkertijd gebruiken van verschillende ideologieën in het kader van één filmische ruimte.

² *Pop* is een equivalent voor ‘de priester’ in de Russische taal.

Tek. 1. Vladimir Khotinenko, een Russische filmregisseur. Hij is de auteur van een ideologische gelijkenis die heeft geleid tot het filmen van de film "Pop".

[Fig. 1. Vladimir Khotinenko, a Russian film director. He is the author of ideological parable that led to filming the movie "Pop"].

© Gazeta.ru

"72 meter" (2003), "1612" (2007), "De erfgenamen" (2015), componeert de Russische regisseur ook levendige orthodoxe ideologische verhalen en parabellen (Garanov 2012; 2013; Orishchenko 2014). In sommige films zijn ze duidelijker. In sommige films zijn ze meer verborgen, impliciet (Akchurina 2009, 55; Vantukh 2010). Maar overall brengen ze een sterke en duidelijke ideologische boodschap voor de kijker.

De film "Pop" vertelt het verhaal van de Pskov-orthodoxe missie georganiseerd door de Russisch-orthodoxe kerk tijdens de Grote Patriottische Oorlog (de fase van de Tweede Wereldoorlog 1941–1945, de oorlog tussen de Sovjet-Unie en Duitsland) op het grondgebied van de Sovjet-Unie bezet door Duitse nazi's. Het script van de film is gebaseerd op het persoonlijke lot van een van zijn vertegenwoordigers. De hoofdrolspeler in de film is de orthodoxe priester Alexander Ionin. Het prototype van deze held was een echte historische priester, pater Alexy Ionov. In het artikel zal ik de ideologische technieken analyseren die de heer Khotinenko gebruikte om zijn doel te bereiken. Ik zal proberen aan te tonen hoe de regisseur een complete en holistische parabel creëerde over de heiligheid van de Russisch-orthodoxe priester en het patriottisme van de Russisch-orthodoxe kerk tijdens de Grote Vaderlandse oorlog. Ik zal ook bestuderen hoe de regisseur het archetype van 'Heilige Rus' ("Heilige Rusland") gebruikte in zijn ideologie.

De film "Pop" wordt "Orthodoxe cinema" genoemd, samen met werken van de hedendaagse Russische cinema zoals "Het eiland" en "Tsar" door P. Lungin, "De scheiding" door N. Dostal, "In Mijn naam" door M. Mozhar, "Kapel van een engel" door N. Dreiden, "Wonder" door A. Proshkin, "Ik geloof!" en "Babusya" door L. Bobrova (Orishchenko 2018a; 2018b; 2018c). "Pop" is niet de enige film door Khotinenko die een christelijk ideologisch beeld van voorbije gebeurtenissen creëert. In zijn andere films "Een moslim" (1995), "Voorbij de wolven" (2002),

DE UITGEVONDEN PRIESTER

VOLGENS OFFICIËLE INFORMATIE OVER DE FILM “POP”, beschikbaar in de media, werd het script geschreven door regisseur Vladimir Khotinenko gebaseerd op de gelijknamige roman van schrijver Alexander Segen. Het zal echter juist zijn om te zeggen dat de roman werd geschreven in parallel met het schrijven van het ideologische script van de film.

De creatie van de roman vond plaats op een ideologische volgorde. De auteur van de roman, Alexander Segen, zei in een interview met de krant *Izvestia* dat het Vladimir Khotinenko en het hoofd van de orthodoxe encyclopedie Sergey Kravets waren die hem opdracht gaven een boek te schrijven over de orthodoxe missie van Pskov. Dit boek was niet bedoeld om de historische waarheid te onthullen, maar om de heiligheid van de geestelijkheid van de Russisch-orthodoxe kerk tijdens de Grote Patriottische oorlog te benadrukken. Vervolgens zegende de patriarch van Moskou en heel Rusland Alexius II hem voor dit werk (Yampolskaya 2010). Volgens de regisseur van de toekomstige film zou Sergius (Voskresensky) (tek. 2), Metropolitan van Vilno en Litouwen, Exarch van Letland en Estland (Ibid) de hoofdpersoon zijn. Alexander Segen was echter van mening dat ze een groter resultaat zouden bereiken als ze het beeld zouden creëren van een filmische hoofdpersoon van een gewone Russische dorpspriester. Het beeld van zo'n priester staat dicht bij het historische, religieuze en psychologische archetype van het heilige orthodoxe Rusland. Ideologische verhalen in de ‘Pop’ film roepen direct of indirect dit archetype op. Alexander Segen verklaarde in een interview:

Uiteindelijk besloot ik de bisschoppen op de achtergrond te laten, omdat ik hun leven niet ken. Maar ik ken het leven van een eenvoudige dorpspriester goed. Mijn spirituele vader Sergiy Vishnevsky is een dorpspriester en ik ga vaak naar hem toe (Ibid).

De gelijkenis van de namen van de schermheld van pater Alexander Ionin en de echte historische persoon van pater Alexiy Ionov mag de kijker niet misleiden. Vervolgens identificeerden de schrijver, regisseur en filmploeg de hoofdpersoon van de film met een collectief beeld van de priester van de Pskov-orthodoxe missie. Tegen het einde van het werk aan de film werd besloten om er een aflevering in te introduceren in de Pskov-Pechersk Lavra. De kijker ontmoet oude pater Alexander, de monnik van Lavra. Hij was al vele jaren gevangen in Sovjetkampen (Motorina 2016, 91). Laat me je eraan herinneren dat de echte vader Alexiy met de nazi's in 1944 uit de Sovjet-troepen ontsnapte. Na de Tweede Wereldoorlog was hij nooit op het grondgebied van de Sovjet-Unie (Lobanova, Obozny n.d.; Obozny 2009, 405; Rutman n.d.).

Tek. 2. Metropolitan Sergius (Voskresensky) in het leven (links) en de film “Pop”, gespeeld door Yuri Tsurilo (rechts). De makers van de film hebben een grote gelijkenis van het cinematografische karakter met de historische persoon bereikt.

[Fig. 2. Metropolitan Sergius (Voskresensky) in life (left) and the movie “Pop,” played by Yuri Tsurilo (right). The creators of the film have achieved great similarity of the cinematographic character with the historical person].
© voenhronika.ru; Russian Orthodox Church; current “Pop” movie’s rightholder(s)

Het beeld van de hoofdpersoon, gespeeld door Sergei Makovetsky, kwam geleidelijk heel dicht in de buurt van het beeld van archimandrite Ioann (Krestyankin) tijdens het filmen van de film. Regisseur Vladimir Khotinenko gaf toe dat “de onlangs overleden heilige Ioann (Krestyankin) plotseling, zonder de bedoeling van de filmploeg, de belangrijkste ideologische inspiratie voor het beeld van pater Alexander werd” (tek. 3) (Gogoleva 2009).

Het beeld gespeeld door Sergei Makovetsky is een eenvoudige dorpspriester, die de toeschouwer treft met zijn pure en oprechte geloof. Hij is veel dichterbij de echte pater Ioann (Krestyankin) dan pater Alexiy Ionov, zijn plotprototype (Marggraff 2015, 107; Motorina 2016, 92). Volgens het plan van Khotinenko moet de hoofdpersoon niet op de kijker reageren door historische correspondentie met zijn oorspronkelijke prototype in het echte leven, maar door de kracht van geloof, vastberadenheid en de wilskracht die op het scherm worden weergegeven. Dit zal het archetypische beeld van Russische heiligheid doen herleven.

Tek. 3. Archimandrite Ioann (Krestyankin) (1910–2006), een Russisch-orthodoxe heilige, bijna onze tijdgenoot (links). Een frame uit het einde van de film "Pop", het filmpersonage Fr Alexander Ionin gespeeld door Sergei Makovetsky (rechts).

[Fig. 3. Archimandrite Ioann (Krestyankin) (1910–2006), a Russian Orthodox saint, almost our contemporary (left). A frame from the ending of movie "Pop", the protagonist Fr Alexander Ionin played by Sergei Makovetsky (right)].
© ruskino.ru; Russian Orthodox Church; current "Pop" movie's rightholder(s)

In feite was de echte vader Alexy Ionov een heel andere persoon dan de filmische held van Sergei Makovetsky. Pater Alexander, de hoofdpersoon van de film, is aantrekkelijk voor de kijker. Hij is het, en niet Metropolitan Sergius (Voskresensky) ook getoond in de film, die de belangrijkste prediker is van orthodoxe ideeën, orthodoxe ethiek en orthodox gedrag in de film (Sukovataya 2016). Tegelijkertijd is de echte pater Alexiy een geestige, dunne, verfijnde stadsman. De echte figuur van pater Alexiy kan niet worden gereduceerd tot het beeld van een rechtvaardige Russische heilige. De stijl van de herinneringen van pater Alexiy helpt dat te begrijpen (Ionov n.d.).

De regisseur en schrijver "bewijzen" met behulp van ideologische mechanismen dat het schermbeeld (pater Alexander) een echte Russische landelijke priester is. Zijn bescheiden uiterlijk, zijn manier van spreken, de eenvoud van zijn humeur - getuigen allemaal hiervan. Dit beeld komt niet zonder reden dicht bij de persoonlijkheid van archimandrite Ioann (Krestyankin). In de filmische ideologische vertelling wordt het beeld van de hoofdpersoon zo gemaakt dat het archetypische concept van "de staat van etnisch Russisch zijn"³ wordt geïmplementeerd. Dit beeld doet de nationale herinneringen aan "oude Russische heiligheid" herleven, waartoe de verhalen van heiligen Sergius van Radonezh, Alexander van Svir, Sava van Storozhevsk, Pathnutius van Borovsk, Serafijnen van Sarov worden gereduceerd in het kader van het archetype. Ze hielpen Rusland altijd met gebed en spirituele begeleiding tijdens de moeilijke tijden (Sukovataya 2016, 214).

³ "Russkost" in de Russische taal.

Hoewel pater Alexander een leek is en getrouwd is met de heldin Alevtine, staat hij door zijn acties en levensstijl dicht bij de monniken. Alevtine, de echtgenote van priester is ook een fictief personage, dat voor ideologische doeleinden in het script is geïntroduceerd, om het beeld te tonen van een “Russische vrouw gewijd aan haar man ter dood”. Verschillende middelen worden in de film gebruikt om het gewenste beeld van de hoofdrolspeler te creëren: visuele hulpmiddelen (kleding), audiohulpmiddelen (spraak), suprasegmentele middelen (een manier om zich te gedragen, communicatiestijl met anderen). Een belangrijke rol wordt gespeeld door muzikale begeleiding. Dit is de 137e psalm “Op de rivieren van Babylon”. Het wordt gebruikt als een koor van gevangenen Joden uit de opera Nabucco van Giuseppe Verdi en als een lied van Boney M voor dezelfde tekst.

Zoals ik al zei, was historische pater Alexiy een heel ander persoon dan zijn filmische beeld in de film “Pop” (tek. 4). Ik geloof dat de echte vader Alexiy Ionov om ideologische redenen niet de held van de film kon zijn. De tafel toont de ideologische filmische herziening van het beeld van pater Alexiy Ionov.

Tafel. Ideologische verwerking van het beeld van pater Alexiy Ionov (historisch prototype).
[Table. Ideological processing the image of the historical prototype, Fr Alexiy Ionov].

Karaktertrek of biografiedetail	Filmisch beeld in een ideologisch verhaal	Echte persoon
Geboorteplaats	Russisch rijk	Daugavpils, Letland
Plaats van studie	St. Drievuldigheid Lavra van St. Sergius (Sovjet Unie)	Theologische faculteit van de Universiteit van Riga; Theologische Universiteit van St. Sergius in Parijs
Plaats van wijding	Sovjet Unie	Parijs
Werkplaats voor de oorlog	Sovjet Unie, Letland	Europa
Karakter	Simpel	Verfijnd
Communicatie stijl	Gemarkeerde folk, rustiek	Intelligent, elitair, nooit gebogen voor de folkstijl
Eigen kinderen	Tegen 1941 heeft hij volwassen zonen die deelnemen aan de eerste vijandelijkheden tegen Duitsland aan het front.	In 1939 werd zijn eerstgeborene geboren
Pleeg kinderen	Ongeveer 10 mensen	Geen
Politieke overtuigingen	Hij sympathiseerde met het Rode Leger. Hij wenste ook de overwinning van de Sovjet-Unie in de	Hij wenste de nederlaag van het Rode Leger. Hij sympathiseerde ook met de Duitsers

	Tweede Wereldoorlog	
Houding ten opzichte van het nazisme	Onverzoenlijk	Kritisch maar tolerant
De situatie tijdens de komst van het Rode Leger	Hij blijft bij zijn kudde	Hij vlucht met de terugtrekkende Duitse troepen naar Duitsland
Naoorlogse situatie	Hij belandt vrijwillig in een gevangenkamp voor religieuze activiteiten en propaganda van het christendom	Hij sluit zich aan bij de troepen van generaal Vlasov
Verdere orthodoxe bediening	Hij wordt een monnik, begint God te dienen in de Pskov-Pechersk Lavra	Hij vertrekt naar de VS en dient in de Amerikaanse parochies van het Amerikaanse Metropolitanate en ROCOR
Herdenking ten dienste van de plaats van bewaker van de patriarchale troon, en later de Patriarch van Moskou en heel Rusland Sergius (Stragorodsky)	Hij stemt onmiddellijk in, zelfs hij adviseert Metropolitan Sergius (Voskresensky). Hij doet dit met een gevaar voor zijn leven	Hij doet dit zelfs niet in opdracht van Metropolitan Sergius
Herdenking ten dienste van Hitler en het Duitse leger	Hij weigert botweg	Hij verrichtte dergelijke diensten altijd, zelfs tegen de mening van een andere geestelijken van de Pskov-orthodoxe missie

Door analyse van de tafel kunnen we verschillende conclusies trekken.

1. Het beeld van pater Alexander in de film is volledig geconstrueerd in de ideologische ruimte op basis van Russische archetypische beelden van de orthodoxe geestelijkheid. Het wordt niet geassocieerd met een historisch prototype.
2. Pater Alexiy Ionov kon niet de held worden van de ideologische verhalen van de film.
3. Het beeld van een schermheld is opgenomen in twee ideologische verhalen die het belangrijkste zijn voor Rusland, die zelfs in de moderne tijd een groot deel van de bevolking kunnen mobiliseren: 1) een verhaal over de rol van de Russisch-orthodoxe

kerk in de overwinning van de Sovjet-Unie in de Grote Patriotische oorlog en 2) een archetypisch verhaal over oude Russische heiligheid.

Tek. 4. Echte pater Alexiy Ionov (links) en schermkarakter pater Alexander Ionin (rechts). Er is weinig gelijkenis tussen hen.

[Fig. 4. Real Fr Alexiy Ionov (left) and screen character Fr Alexander Ionin (right). There is little resemblance between them].

© ruskino.ru; russkije.lv; current “Pop” movie’s rightholder(s)

RELIGIEUZE HELD OF VERRADER VAN HET MOEDERLAND?

ALS PATER ALEXIY IONOV DE HELD ZOU WORDEN VAN DE FILM “POP”, dan zou de orthodoxe ideologie van de film geen effect hebben op de kijker, omdat het in dat geval parallel zou lopen met een dergelijke daad van pater Alexiy als het verraad van het vaderland. Hoe kunnen we anders de vrijwillige vlucht van pater Alexiy samen met de nazi-troepen classificeren? Hij trad toe tot de groep van generaal Vlasov en trad toe tot het Comité voor de Bevrijding van de Volkeren van Rusland op het grondgebied van Nazi-Duitsland. Het was de ideologische organisatie van generaal Vlasov, aangemoedigd door de autoriteiten van het Derde Rijk.

Sommige Russische auteurs, historici van de Russisch-orthodoxe kerk, die de acties van pater Alexiy en vele andere deelnemers aan de Pskov-orthodoxe missie rechtvaardigen, geloven dat deze geestelijken apolitiek en neutraal handelden, niet leunend aan de zijde van nazi-Duitsland of de Sovjetunie, en vochten voor niet-nationale christelijke waarden (zie bijv.

Makarov, Dronov 2013, 161; Mitrofanov 2010; Obozny 2008, 36, 117, 150–151).

Het is ook mogelijk. Dan rijst echter een logische vraag: hoeveel kunnen we de activiteit van priester Alexiy Ionov orthodox noemen (Simonov, Kameneva 2010)? Dit roept een bredere vraag op over de relatie tussen religieuze identiteit en staatsidentiteit.

De bolsjewieken hadden hun taak om de orthodoxe kerk in Rusland volledig te vernietigen. Tegelijkertijd heeft de vorming van de Russisch-orthodoxe kerk in het buitenland (ROCOR) geen verbetering gebracht. De kloof tussen de ROCOR en het patriarchaat van Moskou in de hoofden van veel Russische gelovigen in het buitenland benadrukte alleen de diepste crisis van de Russisch-orthodoxe kerk in de wereld in de jaren 1920-1930. Met de val van het Russische rijk, dat garant stond voor het bestaan en de stabiele ontwikkeling van de Russisch-orthodoxe kerk in de wereld, en met het verzwarende kerkschisma opgeblazen door de bolsjewieken in de jaren 1920, voor veel orthodoxen, wees alles op de aanstaande 'dood' van de Russisch-orthodoxe kerk. Veel geestelijken van de ROCOR uitten het idee dat om de zielen van gelovigen te redden, een speciaal ideologisch werk moet worden uitgevoerd: om in detail en voortdurend uit te leggen waarom het onmogelijk is om de nieuwe Sovjetstaat als de rechtsopvolger van het Russische rijk te beschouwen, waarom het moet worden beschouwd als de "troon van de antichrist". Gelovigen hadden zich moeten verzetten tegen deze "antichrist", de nieuw gekozen Patriarch van Moskou en heel Rusland ergius (Stragorodsky) (Makarov, Dronov 2015).

Er is elke historische reden om te geloven dat de echte pater Alexiy Ionov een van die priesters was die de Russisch-orthodoxe kerk in Moskou "de kerk van de antichrist" noemde.

Echte vader Alexiy kon de zinnen die we in de film "Pop" horen uit de mond van pater Alexander niet uiten in een gesprek met Metropolitan Sergius. Pater Alexiy beschouwde het Rode Leger ondubbelzinnig als de belangrijkste militaire vijand en hij beschouwde de Sovjetregering als de macht van satan (Ionov n.d.). Zijn positie was consistent en onveranderlijk en zijn wil in de strijd tegen het Sovjet-systeem was onbuigzaam. Alle afleveringen van de film met betrekking tot de sympathieke houding van de protagonist ten opzichte van de partizanen, werden natuurlijk uitgevonden door een ideologisch scenario. Ze konden niet echt gebeuren. Gedurende het bestaan van de Pskov-missie was pater Alexiy de vijand van het patriarchaat van Moskou en de vijand van de locum tenens van de patriarchale troon, en later de vijand van de Patriarch van Moskou en heel Rusland Sergius (Stragorodsky) en de heilige synode van de Russisch-orthodoxe kerk.

In de ogen van pater Alexiy was het patriarchaat van Moskou exclusief een van de geheime diensten van de NKVD (de voorganger van de KGB), die niets te maken had met de ware kerk. Deze priester was sterk gekant tegen het decreet van de exarch van Letland en Estland, Metropolitan Sergius (Voskresensky) over de noodzaak om de naam van de locum tenens van de patriarchale troon in de liturgie te vermelden. Vaak handelde hij in strijd met dit besluit (Fireside 1971, 154). Het kwam zelfs op het punt dat Metropolitan Sergius verschillende keren pater Alexiy naar Riga riep voor educatieve gesprekken (Ibid).

Tek. 5. De nazi-soldaten helpen bij het repareren en herstellen van een orthodoxe tempel die ontheilgd was door de Sovjets. Een frame uit de film “Pop”.

[Fig. 5. The Nazi soldiers help to repair and restore an Orthodox temple that was profaned by the Soviets. A frame from “Pop” movie].

© ruskino.ru; current “Pop” movie’s rightholder(s)

ANTI-HISTORISME? IDEOLOGISCHE NASMAAK

DE RUSSISCHE FILMREGISSEUR VLADIMIR KHOTINENKO was in staat om tegelijkertijd orthodox en patriottisch een film op te nemen. Dit is verre van een gemakkelijke taak. De complexiteit van het hoofdthema van de film is te wijten aan de complexiteit en dubbelzinnigheid van de ideologische positie van de meeste vertegenwoordigers van de Pskov-orthodoxe missie. Aan de ene kant kunnen deze priesters goed worden begrepen, omdat de Sovjetregering de orthodoxe kerk in Rusland methodisch heeft vernietigd. De steun

van het Rode Leger werd geassocieerd tussen de geestelijkheid van de Pskov-missie met de goedkeuring van de goddeloze autoriteiten. Aan de andere kant, vergeet niet de verklaring van de Patriarch van Constantinopel Anthony dat het onmogelijk is om een kerk te hebben zonder een staat die haar belangen beschermt (Skedros 2017, 219). Het is niet bekend in welke vorm het orthodoxe christendom in de wereld aanwezig zou zijn als de relatief succesvolle dialoog tussen de leiders van het Moskou-patriarchaat en Stalin niet had plaatsgevonden in de jaren veertig. Het is niet bekend of orthodoxie als een religie zou bestaan in post-Sovjet-Rusland of niet. Maar hier moet ook worden benadrukt dat de dialoog tussen de Sovjetregering en de Russisch-orthodoxe kerk nauwelijks zou hebben plaatsgevonden als de Sovjetunie niet in de Tweede Wereldoorlog was gekomen.

De held, gespeeld door filmacteur Sergei Makovetsky, is een collectief ideaalbeeld van een orthodoxe geestelijke. Sergei Makovetsky schiep het beeld van een priester, een burger en een patriot, de enige mogelijke in een ideologisch heroïsch-patriottisch verhaal. Bovendien kan de film niet absoluut antihistorisch of volledig mythologisch worden genoemd. Veel orthodoxe priesters tijdens de oorlogsjaren, niet alleen op het grondgebied van de Pskov-missie, maar ook in Wit-Rusland, Oekraïne en Bessarabië, kwamen dicht in de buurt van het beeld van pater Alexander.

Tek. 6. Pskovo-Pechersk Lavra. Een frame vanaf het einde van de film “Pop”. Deze afbeelding bootst het archetypische idee van de oude Heilige Rus..

[Fig. 6. Pskovo-Pechersk Lavra. A frame from the ending of “Pop” movie. This image recreates the archetypal idea of the ancient Holy Rus].

© ruskino.ru; current “Pop” movie’s rightholder(s)

De Russische regisseur heer Khotinenko, bekend van zijn films over moeilijke onderwerpen in verband met religieuze en sociale prediking, heeft in deze film grote beheersing van ideologisch werk bereikt. Hij liet zien dat de woorden uit zijn film heel goed aan hem konden worden toegeschreven: "Ledereen weet welke kracht je hebt in prediken. Ze zeggen dat dit een vreselijke kracht is. - Dus ik predik over Christus". De heer Khotinenko componeerde een ideaal verhaal over de heilige krijger van Jezus Christus, die ook een toegewijde patriot was. Deze christelijke krijger hield van zijn vaderland, ondanks de staatsmacht die hem achtervolgde. Hier zien we de volledige discrepantie tussen echte geschiedenis en filmische "geschiedenis". Maar dit is niet schadelijk voor het succes van het ideologische verhaal van de heer Khotinenko.

Vladimir Khotinenko ontwikkelt twee belangrijke ideologische verhalen in de film "Pop": trouw patriottisme en oude Russische heiligheid. Daarom wordt de hoofdrolspeler van de film een vechter tegen het nazisme, een assistent van het Rode Leger en een Russisch-orthodoxe heilige. Vanuit mijn oogpunt slaagde de regisseur er briljant in om een ideologische "geschiedenis" te creëren in de film "Pop".

De film werd echter zwaar bekritiseerd door de Russisch-orthodoxe kerk, historici, journalisten en filmcritici. De film "Pop" had pech in de zin dat, naast het falen in brede distributie (vanwege de mogelijke complexiteit van het bioscoopverhaal voor het massa-publiek), de film zowel van "rechts" als "links" werd bekritiseerd.

De mensen die het werk van Khotinenko "rechts" bekritisieren, letten op het feit dat de acties van de nazi's beter worden getoond dan ze in werkelijkheid waren. De film toont geen historische waarheid. Het maakt hoeken glad, demonstreert de gruwelen van oorlog niet in de juiste mate (Makarov, Dronov 2013; 2015). Critici zoals Natalya Teryaeva zeggen dat de regisseur, op zoek naar ideologie, is weggegaan van de historische waarheid. Hij liet de Duitsers meer menselijke mensen zien dan de soldaten van het Rode Leger. Dit geldt zelfs voor het filmpersonage Ivan Fedorovich Freygauzen, wiens echte historische prototype een Wehrmacht-officier was, een Duits van Russische origine Wilfred Karlovich Strik-Strikfeldt (tek. 5). Partizanen, Sovjet-troepen, boeren die sympathiseren met het Sovjet-systeem, NKVD-agenten in de film blijken uitzonderlijk slechte mensen te zijn (Teryaeva 2012).

Onderzoekers die de film "van links" bekritisieren, zijn vertegenwoordigers van de Russisch-orthodoxe kerk en de radicale orthodoxe gemeenschap in het moderne Rusland. Ze zeggen dat de regisseur maar de helft van de waarheid toonde. Aartspriester George Mitrofanov, een leraar aan de Theologische Academie van St. Petersburg en een bekende filmcriticus, schrijft bijvoorbeeld het volgende:

In elk geval kunnen we, om een conclusie samen te vatten, zeggen dat ik me door deze film als halve waarheid voel. Dus ik denk vaak na over wat beter is - waar of niet waar? Natuurlijk de waarheid. Maar als het gaat om halve waarheden, rijst een zekere vorm van twijfel ... En nu, na deze film meerdere keren te hebben bekeken, kom ik toch tot de conclusie dat halve waarheden bijna hetzelfde zijn als een leugen ...

Helaas moeten we toegeven dat de laatste mythe die niet door de Sovjetideologie werd ontkracht, de mythe is van de Tweede Wereldoorlog, zoals de communisten het

begrepen. En elk eerlijk gesprek over de echte Tweede Wereldoorlog, over die partijen die ofwel aan standaard werden blootgesteld, of volledig pervers werden gegeven, misschien voor onze samenleving alleen nuttig.

Bovendien ben ik zeer gealarmeerd door de wens om een nieuwe nationale ideologie te vormen alleen op de ervaring van overwinning in de Tweede Wereldoorlog. Ik ben er diep van overtuigd dat elke nationale ideologie alleen echt creatief en vruchtbaar zal zijn als ze niet is gebouwd op het thema oorlog, dat wil zeggen vernietiging, maar op het thema van het bouwen van de Russische staat, de Russische cultuur, de Russische kerk (Mitrofanov n.d.).

Evenzo schrijft V. Sidorenko, secretaris van het kerkdistrict Zakamsky in de Russische stad Naberezhnye Chelny, in zijn werk over de orthodoxe missie van Pskov:

In de Sovjetunie werd deze oorlog de “Grote Patriottische oorlog” genoemd. Misschien is geen enkele periode in de Sovjetgeschiedenis zo veel vervalst en mythologiseerd als deze periode. **Zelfs na de val van het totalitarisme bleven ideologische mythen over de Tweede Wereldoorlog in de hoofden van de Russische samenleving**, in tegenstelling tot alle logica en verwachtingen. Zelfs de symboliek van die tijd was niet verboden. Integendeel, sinds 2001 kregen de rode ster en de rode vlag officiële status in het Russische leger, en de muziek van het stalinistische volkslied werd het nationale volkslied bevrijd van het totalitarisme van Rusland ... Voor het eerst in de menselijke geschiedenis botsten twee goed functionerende totalitaire systemen niet onder elkaar in wreedheid, bedrog, principieel en dorst naar wereldoverheersing. Beide systemen beschouwden hun politieke en sociale orde als de enige ware en juiste. Ze vonden hun regime geschikt om over de hele wereld te “exporteren”. Zelfs afzonderlijk vormden beide regimes een ernstige bedreiging voor de menselijke beschaving. Daarom is het in zekere zin logisch dat ze elkaar in 1941 grepen (Sidorenko n.d.).

De uitspraken van pater George en de heer Sidorenko weerspiegelen mogelijk niet de collectieve positie van de Russisch-orthodoxe kerk. Toch is het belangrijk dat dergelijke uitspraken over het algemeen verschenen onder mensen die priester zijn van de Russisch-orthodoxe kerk of leden van kerkelijke organisaties.

Tegenwoordig worden we vaak geconfronteerd met het feit dat er in Europa en de Verenigde Staten pogingen zijn om de resultaten van de Tweede Wereldoorlog opnieuw te interpreteren en zelfs te herzien. Barack Obama en Michael Pence verklaren vol vertrouwen dat Amerikaanse troepen het nazi-concentratiekamp Auschwitz op het grondgebied van Polen hebben bevrijd. Poolse autoriteiten veroordelen Rusland van het feit dat het in de jaren veertig, samen met nazi-Duitsland, Polen heeft verdeeld. De Baltische staten initiëren in de Raad van Europa een resolutie waarin de Sovjetunie wordt veroordeeld als “de dader van de Tweede Wereldoorlog, met een verantwoordelijkheid die gelijk is aan de verantwoordelijkheid van Hitler”.

Bovendien spreken de hiërarchen van de Russisch-orthodoxe kerk zich uiterst negatief uit tegen dergelijke ideologische herschrijvingen van de geschiedenis. De film “Pop” van de heer

Khotinenko creëerde een ideologisch verhaal ten gunste van de Russisch-orthodoxe kerk. De film kreeg echter geen brede acceptatie door de kerk.

Maar het is de Russisch-orthodoxe kerk die de belangrijkste begunstigde is van de ideologische geschiedenis van de regisseur Khotinenko! De directeur bouwde een competent ideologisch verhaal op dat de Russisch-orthodoxe kerk een belangrijke rol speelde in de bevrijding van de Pskov-regio door de Sovjet-troepen van de nazi's, erin slaagde de macht van Stalin te weerstaan en de "tweede doop van Rusland" uitvoerde. Dit alles komt niet overeen met de historische realiteit. De ideeën van patriotisme, overwinning in de Grote Patriottische oorlog en patriarchale Russische heiligheid zijn echter een "win-win" voor het Russische publiek. Ze kunnen de vertegenwoordigers van verschillende klassen en sociale groepen bijeenbrengen rond één idee van Groot-Rusland (tek. 6).

Patriarchen van Moskou en heel Rusland Alexius II en Cyrill beoordeelden de film "Pop" zeer hoog. Patriarch Cyrill merkte in 2009 op: "God geve dat hij de erkenning van onze kijkers ontvangt. In elk geval is dit een belangrijk en waarheidsgetrouw woord over het leven van de Russische kerk in de moeilijke oorlogsjaren" (Patriarch Cyrill 2009). Noch de Russische samenleving, noch Russische intellectuelen, waaronder veel kerkintelligenten, waardeerden de film.

En dit is heel vreemd, want het is onwaarschijnlijk dat we de afgelopen jaren een meer succesvolle creatie van ideologie in de Russische cinema kunnen vinden, wat de uitzonderlijke historische en spirituele missie van de Russisch-orthodoxe kerk zou benadrukken.

REFERENCES

- Akchurina, N. I. 2009. "Nomination of feature films in the aspect of linguoculturology." *Kazan Linguistic Journal* 1, no. 4: 52–60. In Russian.
- Fireside, Harvey. 1971. *Icon and Swastika. The Russian Orthodox Church under Nazi and Soviet Control*. Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Garanov, Yu. S. 2012. "Axiological analysis of the characters in the film Vladimir Khotinenko's 'A Muslim'." *Theory and Practice of Social Development*, no. 1: 22–25. In Russian.
- Garanov, Yu. S. 2013. "Axiology of a saint in cinema on the example of the film 'Elder Paisius and I, Standing Upside Down'." *APRIORI. Series: Humanitarian Sciences*, no. 1: 20–24. In Russian.
- Gogoleva, E. 2009. "Cinema news: Sergey Makovetsky and Vladimir Khotinenko about their film 'Pop'." In *RUDATA*. In Russian.
http://www.rudata.ru/wiki/%D0%9D%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%BE.%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B3%D0%B5%D0%B9_%D0%9C%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B8_%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%80_%D0%A5%D0%BE%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE_%D0%BE_%D1

- %84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BC%D0%B5_%22Pop%22
Ionov A. V., Archpresbyter. n.d. *Notes of a Missionary*. In Russian.
<http://ricolor.org/history/pv/46>
- John, Mathew P. 2017. *Film as Cultural Artifact: Religious Criticism of World Cinema*. Minneapolis, MN: Augsburg Fortress.
- Joret, Blandine. 2019. *Studying Film with André Bazin*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Kappelhoff, Hermann. 2015. *The Politics and Poetics of Cinematic Realism*. New York: Columbia University Press.
- Keller, Sarah, and Jason N. Paul. 2012. *Jean Epstein: Critical Essays and New Translations*. Amsterdam: Amsterdam University Press.
- Lobanova, M., and Konstantin Obozny. n.d. *History of the Pskov Orthodox mission. Archpriest Alexiy Ionov (1)*. In Russian. <https://www.grad-petrov.ru/broadcast/pskov-11>
- Makarov, D. V., and V. A. Dronov. 2013. "Dynamics of the enemy's image in modern films about the Great Patriotic War." *Vlast*, no. 2: 160–163. In Russian.
- Makarov, D. V., and V. A. Dronov. 2015. "Typology of the enemy image in modern Russian cinema about the Great Patriotic War." *Modern Problems of Science and Education*, no. 2: 782–789. In Russian.
- Marggraff, U. 2015. "Mythologem of bread from the point of view of 'Own-Another' opposition in the film of V. I. Khotinenko 'Pop'." In *Materials of the 13th Congress "Russian language and literature in the space of world culture,"* 105–110, Moscow: MAPRYAL. In Russian.
- Mitrofanov, Georgy, Archpriest. 2010. "The film 'Pop' evoked a sense of a half-truth." In *RIA News*. In Russian. <https://ria.ru/20100405/218319960.html>
- Motorina, A. A. 2016. "Historical evidence and artistic truth about the Great Patriotic War in A. Segen's novel 'Pop' and its film adaptation directed by V. Khotinenko." *Bulletin of the Novgorod State University*, no. 3 (94): 90–93. In Russian.
- Obozny, Konstantin P. 2008. *History of the Pskov Orthodox mission in 1941–1944*. Moscow: Publishing house of the Krutitskoe Podvorye, Society of Lovers of Church history. In Russian.
- Orishchenko, S. S. 2014. "Word in Vladimir Khotinenko's movie 'Pop'." *Samara Scientific Centre of the Russian Academy of Sciences Bulletin* 16, no. 2–3: 695–701. In Russian.
- Orishchenko, S. S. 2018a. "Orthodox cinema in *the system of cultural values of visual art*." *Journal of Creative Economy and Social Innovation* 8, no. 4 (25): 57–65. In Russian.
- Orishchenko, S. S. 2018b. "The secular and sacred in the creative practice of contemporary cinema." *Journal of Creative Economy and Social Innovation* 8, no. 3 (24): 150–162. In Russian.
- Orishchenko, S. S. 2018c. "The phenomenon of Russian cinema in the linguistic symbolism and artistic imagery." *Science and Culture of Russia* 1, 138–143. In Russian.
- Patriarch Cyrill. 2009. "The film 'Pop' gives a very touching picture of the Church's ministry." In *Russian People's Line (an information and analytical service)*. In Russian.

- http://ruskline.ru/news_rl/2009/11/7/patriarh_kirill_fil_m_pop_daet_ochen_trogatel_n_uyu_kartinu_sluzheniya_cerkvi
- Rutman, M. n.d. "Cain's stamp." In *St Petersburg Vedomosti*. In Russian.
https://spbvedomosti.ru/news/obshchestvo/kainova_pechat
- Sidorenko, V. V. n.d. "Russian Church under German rule during the Second World War. In *Tatarstan Today*. In Russian.
<http://kds.eparhia.ru/publishing/sobesednik/three/articlethree>
- Simonov, D., and O. Kameneva. 2010. "Freedom connected with the fear of God." *Direct Investments*, no. 12 (104): 104–107. In Russian.
- Skedros, James C. 2017. "'You cannot have a Church without an Empire': Political Orthodoxy in Byzantium." In *Christianity, Democracy, and the Shadow of Constantine*, edited by George E. Demacopoulos and Aristotle Papanikolaou, 219–231, New York: Fordham University Press.
- Sukovataya, V. A. 2016. "Visualisation of trauma and memory in Russian cinema: Priests at war." In *Visual communication in socio-cultural dynamics. Collection of articles of the II International scientific conference*, 212–216, Kazan: Kazan State University Press. In Russian.
- Teryaeva, Natalya. 2012. "The tale of the 'Pop'." In Russian. In *Odnako*.
<http://www.odnako.org/blogs/skazka-o-pope>
- Vantukh, V. Yu. 2010. "Reflection of the socio-political course of the state in the Russian cinema of the 2000s." *Works of Young Scientists of the Altai State University*, no. 7: 257–258. In Russian.
- Yampolskaya, E. 2010. "Alexander Segen, the author of the novel 'Pop': Do not shoot a lot of Orthodox movies." In *Izvestia*. In Russian. <https://iz.ru/news/360092>

EXTENDED SUMMARY

VAN DER BERG, CATHARIJNE. IDEOLOGY IN FAVOUR OF RUSSIAN ORTHODOX CHURCH IN RUSSIAN FILM *THE PRIEST*.

IN MY PAPER, I EXAMINE THE ARTISTIC AND LITERARY METHODS of building the ideological narrative in Vladimir Khotinenko's movie "Pop" ("The Priest") (2009), as well as make a historical analysis of the events shown in the film. I put forward a hypothesis that the main movie's ideological narratives can be interpreted as a non-canonical artistic preaching of the Orthodox Christianity. In order to build such a ideology, the director together with the author of the novel "Pop" Alexander Segen wrote a script about fictitious characters, operating in the territory of the Pskov Orthodox mission during its temporary German occupation in 1941–1944. Among these characters, the main one is Father Alexander Ionin. He may be deemed a vis-a-vis with his historical prototype Father Aleksey Ionov just by the consonance of their names. Despite the fact that Mr Khotinenko strongly deviated from the historical accuracy in

depicting Pskov Orthodox mission, I believe that his movie "Pop" is one of the most instructive examples of cinematographic ideology in European and Russian cinema created during the last twenty years. The reason lies in the fact that Mr Khotinenko created the image of an ideal Russian Orthodox priest and at the same time a patriot of his Fatherland. So, the film director utilised the two ideological bases that may rally representatives of different social groups in modern Russia: 1) devoted patriotism and 2) archetypal idea of the "ancient Holy Rus." The movie's protagonist is the main propagator of the ideas of Orthodox Christian worldview and simultaneously a devoted patriot. The movie's protagonist becomes a fighter against Nazism, an assistant to the Red Army, and a Russian Orthodox saint. This ideological alloy ensures the success of Mr Khotinenko's ideological activities.

The Russian Orthodox Church is the main beneficiary of Vladimir Khotinenko's ideological parable. The film director has built a competent and finalised ideological story that the Russian Orthodox Church. According to this story, the Church played an important role in the liberation of Soviet Union of the Nazis' troops by the Soviet army, and at the same time managed to resist the power of Stalin and carried out the "second baptism of Russia." On the whole, without taking into account several particular stories, it does not correspond to historical reality. However, the ideas of patriotism, victory in the Great Patriotic war (a part of World War II, the war between Soviet Union and Nazi's Germany), and patriarchal Russian sanctity are a sure win for the Russian public. They can inspire the national ideas of Great Holy Russia.

Nevertheless, the movie was subjected to a torrent of criticism from the Russian Orthodox Church, historians, journalists and film critics. The movie "Pop" had little luck in the acceptance by both broad audience and intellectuals, and it was severely and bitterly criticised from the right as well as from the left. It seems very strange, because in recent years we can hardly find a more successful creation of an ideology in European and Russian cinema that would emphasise the exceptional historical and spiritual mission of the Russian Orthodox Church. A thorough analysis of the Russian movie "Pop" filmed by Vladimir Khotinenko enables us to see the conceptual fundamentals of creating the modern day's Christian cinematographic ideological parables.

Author / Авторъ

Catharijne van der Berg is a Dutch film critic. Having received her MA in Journalism and Mass Communication degree in the United Kingdom, she is now travelling much around the world and attending the renowned film festivals, preparing the reviews and discussing the most urgent artistic, social and political topics of contemporary cinema.

Catharijne van der Berg,

P.O. Box 14449,
3571 ZX Utrecht,
The Netherlands

© Catharijne van der Berg

Licensee The Beacon: Journal for Studying Ideologies and Mental Dimensions

Licensing the materials published is made according to Creative Commons Attribution 4.0
International (CC BY 4.0) licence

